

Mayo 2025

SALURBAL-Clima: evidencia científica para promover la salud urbana en América Latina

La investigación en salud urbana es clave para desarrollar políticas públicas que mitiguen los impactos del cambio climático. El conglomerado SALURBAL —Salud Urbana en América Latina— reúne a dos proyectos financiados por Wellcome Trust que se encuentran interconectados: el proyecto original SALURBAL (2017-2023), que estudió cómo los entornos urbanos afectan la salud y las desigualdades en América Latina, y su extensión SALURBAL-Clima (2023-2028), que amplía esta agenda para abordar específicamente los efectos del cambio climático en la salud urbana.

A través de un enfoque interdisciplinario y colaborativo, SALURBAL ha generado y continúa contribuyendo con evidencia científica relevante que ha mantenido un estrecho vínculo con gobiernos, comunidades y otros actores clave para traducir estos hallazgos en acciones concretas. La combinación de enfoques adaptativos y la participación multisectorial ha sido clave para promover ciudades más equitativas y sostenibles en la región. (Slesinski et al, 2024).

La red de SALURBAL incluye actividades en siete países en la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México y Perú; y cuenta con diversas instituciones aliadas:

- Brasil: Fundação Oswaldo Cruz, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade de São Paulo
- Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile
- Colombia: Universidad de los Andes
- Guatemala: Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP)

Sobre InnovaLab

InnovaLab - Laboratorio de Innovación en Salud del Instituto de Medicina Tropical Alexander Von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia es un laboratorio que promueve el uso de tecnologías y datos abiertos con el propósito de disminuir las barreras de la implementación, la reproducibilidad e incrementar el impacto de las propuestas de innovación.

Entre sus líneas de investigación principales se encuentran el desarrollo de sistemas de diagnóstico y detección, desarrollo de herramientas para detección de parámetros ambientales, ciencia de datos y 'big data' aplicados a enfermedades tropicales, análisis geoespaciales de patrones de movilidad y epidemiología del cambio climático.

Puede encontrar más información en el siguiente enlace:

<https://www.innovalab.info/>

- México: Instituto Nacional de Salud Pública (INSP)
- Perú: Universidad Peruana Cayetano Heredia (InnovaLab es la institución representante de salurbal dentro de la Universidad Peruana Cayetano Heredia)
- Estados Unidos: Drexel University, University of California at Berkeley

Salud Urbana y Cambio Climático en América Latina

SALURBAL-Clima: ¿Qué estudia?

El cambio climático ya está afectando la salud urbana. SALURBAL-Clima investiga y propone estrategias para mitigar estos impactos, abordando temas como:

- Efectos de temperaturas extremas, sequías e inundaciones en la salud y las desigualdades sanitarias.
- La relación entre el cambio climático y las enfermedades infecciosas.
- Factores urbanos que pueden mitigar o agravar estos impactos (infraestructura verde, acceso a agua, calidad del aire).
- Estrategias de adaptación y mitigación urbana basadas en evidencia científica.

Ciencia, Política y Participación Ciudadana

Los proyectos SALURBAL y SALURBAL-Clima han desarrollado un modelo efectivo de investigación-acción que combina:

- **Análisis de datos urbanos y de salud:** Integración de bases de datos de salud, clima y políticas públicas en más de 350 ciudades de la región.
data.lacurbanhealth.org/
- **Participación de actores clave:** Trabajo conjunto con gobiernos locales, organizaciones comunitarias y sectores académicos para co-crear soluciones basadas en evidencia.
- **Traducción del conocimiento:** Producción de informes, herramientas de política y capacitaciones para garantizar que la información científica sea utilizada en la toma de decisiones.

Salud en todas las políticas

Distintas experiencias, tanto previas como posteriores al inicio de SALURBAL, han demostrado los impactos positivos de utilizar evidencia científica en la toma de decisiones para mejorar la salud y la sostenibilidad urbana.

- **Ciclovía en Colombia (2008): Movilidad y Salud Pública** - Evolucionó de un programa de movilidad a una estrategia basada en datos que demostró beneficios en salud pública y sostenibilidad.
- **Curitiba en Curitiba, Brasil (2008): Fomento de la Actividad Física** - A partir de estudios sobre enfermedades cardiovasculares, se crearon programas accesibles de ejercicio y entornos urbanos que facilitan la actividad diaria.
- **Healthier SG en Singapur (2023): Infraestructura para la Longevidad** - Inspirado en estudios sobre "zonas azules", rediseñó espacios urbanos para fomentar estilos de vida saludables mediante áreas peatonales e incentivos para la prevención.
- **Superilla en Barcelona (2016-2024): Espacio Público y Salud** - Transformó áreas urbanas con más zonas peatonales y verdes, reduciendo la contaminación y mejorando el bienestar ciudadano.
- **Zonas de Baja Emisión en Bogotá (2024): Reducción del Impacto Ambiental** - Basadas en estudios sobre contaminación y estrés, estas zonas limitan emisiones y cuentan con monitoreo para evaluar su impacto en la salud.

Uno de los enfoques promovidos por SALURBAL-Clima es el modelo **Salud en todas las políticas**, que busca integrar la salud en diferentes sectores urbanos.

Estas experiencias internacionales muestran que el uso estratégico de la evidencia científica puede orientar transformaciones urbanas con beneficios tangibles en salud y sostenibilidad.

En esa misma línea, SALURBAL ha promovido un enfoque intersectorial para integrar la salud en todos los ámbitos de la planificación urbana. A través del modelo de Salud en todas las políticas, el proyecto no solo ha generado conocimiento, sino que también ha buscado incidir directamente en procesos de toma de decisiones en distintas ciudades de América Latina.

Salud en todas las políticas

Agricultura

Educación

Transporte

Entorno construido

Salud

Desarrollo económico

Vivienda

Justicia

BH-Viva

Belo Horizonte, Brasil: El programa Vila Viva ha

transformado asentamientos informales a través de mejoras en vivienda, saneamiento y acceso a espacios públicos, lo que ha impactado positivamente en la calidad de vida y la salud de sus habitantes.

RUCAS

Viña del Mar y Santiago, Chile: El estudio RUCAS (Regeneración Urbana, Calidad de Vida y Salud) ha implementado mejoras en viviendas, ha creado

espacios verdes y ha renovado infraestructuras en comunidades vulnerables para evaluar su impacto en la salud general, las condiciones respiratorias, la salud mental y la calidad de vida, lo que ha generado evidencia clave para futuras políticas de regeneración urbana en el país.

Algunos casos destacados en los que la participación de SALURBAL logró impactos positivos incluyen:

El Cable

Bogotá, Colombia: El sistema de teleférico TransMiCable ha reducido desigualdades de acceso al transporte, mejorando la

movilidad y la salud de comunidades de bajos ingresos mediante una infraestructura eficiente que ha conectado sectores periféricos con el resto de la ciudad.

Estos casos de éxito ofrecen lecciones valiosas para los países de América Latina en términos de integración de datos en políticas urbanas orientadas a mejorar la movilidad y la salud pública. Existen investigaciones de SALURBAL que abordan diversos impactos del cambio climático en el Perú, lo que deja la tarea pendiente de promover su uso en la generación y fortalecimiento de políticas públicas. Además, es un ejemplo de cómo las intervenciones urbanas integrales pueden generar entornos más seguros, inclusivos y sostenibles a largo plazo.

Reunión Anual de SALURBAL-Clima 2024. CDMX, México.

¿Qué podemos hacer nosotros?

A nivel individual:

Recomendamos participar en iniciativas comunitarias de salud y sostenibilidad; usar transporte activo (bicicleta, caminar) y reducir residuos.

A nivel comunitario:

Fomentar la colaboración entre comunidades y gobiernos locales y desarrollar programas educativos sobre salud y cambio climático.

A nivel de autoridades:

Implementar políticas públicas para reducir desigualdades en salud urbana, invertir en infraestructura sostenible y monitoreo ambiental y generar espacios de diálogo con investigadores y sociedad civil.

A nivel académico:

Difundir hallazgos con lenguaje accesible para tomadores de decisiones y desarrollar metodologías innovadoras para traducir la evidencia en acción.

Conclusión

La experiencia de SALURBAL y SALURBAL-Clima demuestra que la integración de la investigación científica en la formulación de políticas puede generar transformaciones significativas en la salud urbana. La colaboración entre investigadores, comunidades y gobiernos ha permitido implementar estrategias basadas en evidencia para reducir las desigualdades en salud y mejorar la resiliencia de las ciudades frente al cambio climático.

Para maximizar el impacto de estas iniciativas, es fundamental fortalecer la cooperación entre sectores, invertir en infraestructura urbana sostenible y promover la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones. La ciencia debe seguir desempeñando un papel central en el desarrollo de políticas que no solo aborden los desafíos actuales, sino que también anticipen y mitiguen los efectos futuros del cambio climático en la salud de la población urbana en América Latina.

Referencias

- Diez Roux, A. V., et al. (2024). Research Translation to Promote Urban Health in Latin America: The SALURBAL Experience. *Journal of Urban Health*. <https://doi.org/10.1007/s11524-024-00877-5>
- The Lancet Countdown. (2022). Peru Policy Brief. <https://www.lancetcountdown.org/data-platform/>
- Slesinski, S. C., Indvik, K., Barrientos-Gutierrez, T., Bolinaga, A., Caiaffa, W. T., Diez-Canseco, F., ... & SALURBAL group. (2024). Research Translation to Promote Urban Health in Latin America: The SALURBAL Experience. *Journal of urban health*, 101(6), 1069-1086.
- Campus Gaceta EASP. (2019). Desigualdades de ingresos y salud en la América Latina urbana: ¿Qué pueden hacer las ciudades para mejorar la calidad de vida y la salud de las comunidades de bajos ingresos?
- ESPM México. (s.f.). Evidencia científica para salvar vidas: Investigaciones sobre seguridad vial en América Latina. Recuperado de <https://www.espm.mx/blog/evidencia-cientifica-para-salvar-vidas-investigaciones-sobre-seguridad-vial-en-america-latina/>
- PMC. (2023). Evaluación de políticas de etiquetado nutricional en América Latina. *Public Library of Science (PLOS)*. Recuperado de <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10395955/>
- Universidad de los Andes. (2019, mayo 29). La transformación urbana del TransMiCable. Universidad de los Andes. Recuperado de <https://www.uniandes.edu.co/es/noticias/gobierno-y-politica/la-transformacion-urbana-del-transmicable>
- Drexel University. (2021). Health impact evaluation of Vila Viva project, Brazil. *Latin America and Caribbean Urban Health Network*. Retrieved from <https://drexel.edu/lac/data-evidence/policy-evaluations/health-impact-evaluation-of-vila-via-project-brazil/>
- Drexel University. (2021). Measuring the impact on well-being and health of dwelling and environmental regeneration in Chile. *Latin America and Caribbean Urban Health Network*. Retrieved from <https://drexel.edu/lac/data-evidence/policy-evaluations/health-impact-evaluation-of-vila-via-project-brazil/>